

Cezary Wąs

Praktykowanie teorii

Koncepty wczesnych prac
Daniela Libeskinda jako wzorce
realnej architektury

Wstęp

Poczawszy od roku 1998, kiedy na ukończeniu znalazł się Felix-Nussbaum-Haus w Osnabrück, oraz roku 1999, kiedy zbudowano Jüdisches Museum w Berlinie, rozpoczęła się kariera Daniela Libeskinda jako architekta dużej liczby prestiżowych a niekiedy także wielkoskalowych budowli. Niektóre z tych obiektów cechuje pewne podobieństwo w zastosowaniu ukośnych linii czy brył o ostro zarysowanych krawędziach, lecz jednocześnie uwidacznia się dążenie projektanta do tworzenia oryginalnych, nie powtarzających się kształtów. Stwierdzić więc można, że formy nie są w tych budowlach ograniczane zasadami określonego wyglądu. Źródłem tej architektury nie jest zestaw wstępnie przyjętych zarysów brył. Innym, regularnie występującym postępowaniem jest opatrywanie budowli wyjaśnieniami, które łączą przyjęte formy z określonymi treściami. Również w tym przypadku występuje pewna osobliwość polegająca na całkowicie indywidualnym kreowaniu opowieści interpretujących formuły wizualne. Charakterystyczna dowolność w snuciu narracji dotyczących struktur i układów brył przyjmowana była przez odbiorców jako zrozumiała i oczywista, chociaż daleko posunięta swoboda przedstawianych interpretacji własnych dokonań była w architekturze nowością. Architekt nie odwoływał się do znanych wcześniej skojarzeń, lecz samodzielnie fabularyzował swoje kompozycje.

Aprobata jaka towarzyszy architekturze Libeskinda zaciera fakt, że sylwetki jego konstrukcji są nierzadko przesadnie ekspresyjne a fikcyjne treści przypisywane bryłom nie są ich w pełni logicznym opisaniem. Co zatem skłania publicznych i prywatnych inwestorów na kilku kontynentach do zamawiania kolejnych projektów i liczenia na ich wyróżniający charakter? Wydawałoby się, że wielu z zamawiających powinno być skłonnych do zlecenia bardziej zrównoważonych

rozwiązań a również reakcje publiczności powinny być w większym stopniu sceptyczne. Powody, dla których działalność Libeskinda zjednuje jednych i drugich nie są zrozumiałe, zwłaszcza, gdy uwzględni się głęboki krytycyzm projektanta wobec tradycyjnych zasad architektury. Zjawiska przychylności nie tłumaczy także fakt, iż źródła tej architektury tkwią w awangardowym systemie konceptów pod względem politycznym polemicznych w stosunku do tradycyjnych społeczeństw. Dynamiczne kształtowanie brył, których pierwotna niemota przewyciężana jest przez swego rodzaju apokryfy odwołujące się do źródeł literackich, filozoficznych czy historycznych, posiada swe korzenie w grupie wczesnych prac Libeskinda, wśród których badacze wskazują zwłaszcza na serie rysunków pn. „Micromegas: The Architecture of End Space” (1979) i „Chamberworks: Architectural Meditations on the Themes from Heraclitus” (1983), trzy maszyny określone jako „Three Lessons in Architecture” zaprojektowane na weneckie Biennale Architektury w 1985 r., projekt wielofunkcyjnego bloku na konkurs Internationale Bauausstellung w Berlinie (1987) oraz objaśnienia pt. „Between the Lines”, jakimi architekt opatrzył swój zwycięski projekt na Jüdisches Museum w Berlinie (1989). Tezę, że koncepty zawarte we wczesnych pracach stanowią wzorce późniejszych rozwiązań potwierdził sam Libeskind w rozmowie z Paulem Goldbergerem stwierdzając: *Serie »Micromegas« i »Chamberworks«, jak również moje maszyny, mają bezpośredni wpływ na to, co robię obecnie. Osadziły się w moim doświadczeniu i stale ich używam w aktualnej pracy architektonicznej. Faktycznie są one zapisami, które rozwijam w moje obecne zlecenia*¹. Ersi Ioannidou określiła „Three Lessons in Architecture”, jako „praktykowanie teorii”, która to definicja może też odnosić się do wcześniejszych prac, ale – co ważniejsze – może być potraktowana jako zapowiedź sytuacji odwrotnej, kiedy to zrealizowane obiekty będą zrozumiałe tylko jako „wybudowana teoria”². Postępowanie sytuujące się na krawędziach dotychczasowych podziałów charakteryzuje sam architekt mówiąc: *Nie wierzę w rozdarcie pomiędzy teorią i praktyką, tak samo jak nie wierzę w immunitet formy architektonicznej wobec rzeczywistości społecznej i ekonomicznej*³. Deklaracje tego rodzaju nie dają jednak należytej wiedzy na temat złożonej natury relacji między grupami prac Libeskinda a objaśnić je można jedynie przez dokładniejszą analizę.

1 Paul Goldberger, *Counterpoint: Daniel Libeskind*, Basel-Boston-Berlin 2008, s. 11.

2 Ersi Ioannidou, *Humanist Machines: Daniel Libeskind's Three Lessons in Architecture*, [w:] *The Humanities in Architectural Design. A Contemporary and Historical Perspective*, red. S. Bandyopadhyay, J. Lomholt, N. Temple, R. Tobe, Abingdon-New York 2010, s. 88: „»Three Lessons in Architecture« is an experiment conducted between the axis of architectural theory and the axis of architectural practice”. Wcześniej, w 2007 r., podczas konferencji na uniwersytecie w Lincoln, Ioannidou powiedziała wprost: „In »Three Lessons in Architecture«, Libeskind practices theory”.

3 P. Goldberger, op. cit.

„Micromegas”

Portfolio z 10 rysunkami wytworzone przez Libeskinda podczas jego pracy wykładowcy w Cranbrook Academy of Arts w amerykańskim mieście Bloomfield Hills opatrzone zostało tytułem odwołującym się do powiastki filozoficznej Woltera z 1752 r. opisującej przygody tytułowego Micromegasa, który podróżując po wszechświecie trafia na Ziemię, gdzie wdaje się w dysputy z uczonymi. Charakter rozmów Micromegasa z ziemskimi myślicielami ukazywał trudności w przekraczaniu ustalonej wiedzy i zasad myślenia uwarunkowanych historycznymi okolicznościami. Towarzyszący tytułowi cytat z Woltera opowiadał o Micromegasie: *Mając około czterystu pięćdziesięciu lat, na schyłku dzieciństwa, bawił się sekcjonowaniem owych drobniutkich owadów, które nie mają ani stu stóp średnicy i umykają się zwyczajnym mikroskopom*⁴. Można dodać, że traktat o nich ściągnął na autora kłopoty a zawarte w nim twierdzenia, iż istota pcheł na Syriuszu jest tej samej natury, co ślimaków, zrodziła podejrzenia, że myśli takie dotknięte są herezją, co – po trwającym dwieście dwadzieścia lat procesie – spowodowało, że został on skazany na niepojawianie się na dworze swego władcy przez osiemset lat. Prześladowania nie uczyniły na prześladowanym wielkiego wrażenia a stały się początkiem poznawczych przygód.

Cała historia może być łatwo przeniesiona na zawartość teki z rysunkami: naruszają one przyzwyczajenia, autor spodziewa się obstrukcji ze strony swego zawodowego środowiska, ale potencjalne prześladowania – mające polegać na podróżach po świecie, zajmowaniu stanowiska wykładowcy na kilkunastu uczelniach i wdawaniu się w dyskusje z równie jemu samemu nietypowymi myślicielami – nie martwią go zbyt. Nową, graficzną wersję dziejów „mało-dużego” Micro-megasa należy jeszcze uzupełnić przez dodanie informacji, że mimo upływu kilku dziesiątek lat – prócz kilku wyjątków – nie została ona nigdy należycie skomentowana i nadal głosi treści całkowicie niezrozumiałe dla większości architektów. Dzieje się tak, mimo że do rysunków wkrótce dołączony został objaśniający esej, któremu warto poświęcić nieco uwagi. Otóż kiedy rysunki zaprezentowano publicznie na wystawie w londyńskim Architectural Association towarzyszył im katalog z tekstem „End Space” rozpoczynający się w tym przypadku cytatem z noweli Augusta de Villiers de L’Isle Adama pt. „Tortura nadziei”. Opisanemu w opowieści udręczonemu przez inkwizycję rabinowi Aserowi Abarbanelowi jego prześladowca, Pedro Arbuez d’Espila, stwarza złudną szansę ucieczki, podczas której uciekinier natrafia na swych gnębicieli. Gdy mija zagrożenie rabin dostrzega na murze lochu wzór, który odczytuje jako odbicie oczu swego ciemiężcy. Przytoczony na wstępie eseju fragment zdania brzmiący: *był to refleks oczu inkwizytora, zachowany jeszcze w jego źrenicach i załamany w dwóch*

4 Woler, *Micromegas. Historia filozoficzna*, [w:] idem, *Powiastki filozoficzne*, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), Kraków 1917, s. 303.

D. Libeskind, *Maldoror's Equation*,
za: Daniel Libeskind. Countersign,
„Architectural Monographs” 1991,
nr 16, s. 29

plamach na murze⁵, mówi o charakterystycznym dla kultury Zachodu przyzwyczajeniu postrzegania dowolnych układów jako imitacji rzeczywistości. Połówka zdania trafnie streszcza upowszechniającą się w latach publikacji rozprawki refleksję, inspirowaną między innymi filozofią Jacquesa Derridy, na temat złożonych relacji między różnego rodzaju systemami znaków a rzeczywistością. Ponowne uczynienie literackiego źródła punktem wyjścia rozważań na temat natury rysunku architektonicznego wskazuje na przyjęcie założenia o różnorodnych źródłach architektury,

5 Auguste de Villiers de L'Isle Adam, *Tortura nadziei*, przeł. Waław Rogowicz, [w:] idem, *Tortura nadziei i inne opowiadania*, przeł. Zenon Przesmycki (Miriam), Waław Rogowicz, Warszawa 1959, s. 39.

z pewnością nieskupiających się na zaspokajaniu potrzeb użytkowych, umacnianiu trwałości i eksponowaniu walorów estetycznych.

Z dziedziny budowania zawodowa profesja Libeskinda przekształcana jest w rodzaj języka i literatury. W tytułach rysunków pojawiają się oksymorony („Vertical Horizon”), lub inne podobnie paradoksalne zestawienia (jak np. „Arctic Flowers”), a ósmy z nich („Maldoror’s Equation”) zawiera kolejne literackie odwołanie, tym razem do „Pieśni Maldorora”, poetyckiej prozy Comte de Lautréamonta z 1869 r., której bohater, mocą swej wyobraźni, ożywia bogactwo języka, nie przestając podziwiać matematyki. Arytmetyko! Algebro! Geometrio! Trójco wspaniała! Olśniewający trójkącie! Kto was *nie* poznał, jest niespełna rozumu! Zastępuje na kary najbardziej okrutne, albowiem pełna ignorancji beztroska kryje bezmyślną pogardę. Ten natomiast, kto was zna i szanuje, przestaje pragnąć wszystkiego, co jest dobrem ziemskim, i wystarcza mu rozkoszowanie się waszą czarodziejską siłą; unoszony waszymi ciemnymi skrzydłami, chce już tylko wzlatywać, kreśląc wstępującą spiralę, ku sferycznemu sklepieniu niebios. Ziemia nie ukazuje mu nic oprócz złudzeń i fantasmagorii duchowych, podczas gdy ty, zwięzła matematyko, nienagannym wiązaniem twych upartych formuł i stałością swych żelaznych praw odbijasz w olśnionych oczach potężny blask prawdy najwyższej, udzielonej również porządkowi wszechświata ⁶.

Rysunki z serii „Micromegas” postawiły komentatorów przed trudnym zadaniem. Głównym dążeniem formułowanych wobec nich analiz było wskazanie na historyczną genezę, co prowadziło do porównywania prac Libeskinda do grafik Mauritsa Eschera ⁷, „Prounów” El Lissitzky’ego, rysunków Josepha Albersa czy malarstwa Ala Helda ⁸. Nakładające się na siebie, labiryntowo powikłane prezentacje linii i płaszczyzn „Micromegas” były jednak jedynie zewnętrznie zbliżone do dzieł wymienionych autorów. W odróżnieniu od nich korzenie splątanych figur Libeskinda tkwiły w refleksji nad aktualną pozycją rysunku w obrębie architektury. Jak stwierdzał Libeskind, historyczny rozwój rysunku architektonicznego sprowadził go na poziom utylitarne narzędzia w dążeniach do stworzenia budowli, odbierając mu tym samym jakąkolwiek samodzielną rolę ⁹.

Działalności tego rodzaju można jednak przywrócić rangę formuły architektonicznego myślenia, w tym zwłaszcza refleksji nad głębszymi źródłami form. Zdaniem Libeskinda pierwotna część pracy architekta, przynależąca do sfery przeczuć, intuicji czy doświadczenia, już z góry ustrukturyzowana jest geometrią, bądź też

6 Comte de Lautréamont, *Pieśni Maldorora i poezje*, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1976, s. 89–90. Na temat przyczyn wyniesienia przez Maldorora matematyki ponad humanizm, co uznać można za część programu Libeskinda, pisał A. Badiou w eseju *Mathematics and Philosophy: The Grand Style and the Little Style*, [w:] idem, *Theoretical Writings*, London-New York 2006, s. 10–13.

7 Jun Tanaka, *Das Andere der Architektur: Daniel Libeskind, Architekt am Ende der Architektur*, <http://before-and-afterimages.jp/files/libeskind.html>, 6.12.2014.

8 R. Evans, *In Front of Lines that Leave Nothing Behind*, „AA Files” 1984, nr 6, s. 90.

9 D. Libeskind, *End of Space*, [w:] *Daniel Libeskind. Countersign*, „Architectural Monographs” 1991, nr 16, s. 14.

zawiera swego rodzaju nieukształtowany porządek, który odzwierciedla się następnie w bardziej zobiektywizowanych, sformalizowanych postaciach¹⁰. Problemem jest, iż uzewnętrznione „geometrie doświadczenia”, w procesach generalizacji tracą cenne wartości konkretności i szczegółu. Szkice Libeskinda stawiały sobie za zadanie ocalenie „innego” architektury i stanie się instrumentem zdolnym do ujawniania nowych obszarów rzeczywistości, realizacji podtrzymujących związek z pogmatwaną i nieczystą stroną wyobraźni. Imaginacja i formalizacja w tym systemie nie były rozłączane, lecz traktowane jak dwa aspekty tego samego aktu kreacji, który w konsekwencji musi zawierać konfliktowe wartości mroku i jasności, dobrowolności i nie-dobrowolności. Miejsce, w którym przecucia i koncepty zbiegają się, nie może być wyraźnie wskazane, raczej znajduje się obok tego, co określane jest jako miejsce, jest swego rodzaju pograniczem, co daje możliwość postawienia dokonywanych przez „Micromegas” zabiegów w jednym szeregu z Derridańską „eksploracją marginesu”¹¹. Rysunki owe zatem niczemu nie służą, poza intelektualną grą w tworzenie „przestrzeni ani fizycznych, ani poetyckich”. Libeskind deklaruje, że inspiracją dla jego badań była późna praca Edmunda Husserla „Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches Problem” (1936)¹², ale zastosowane terminy „inne” i „eksploracja marginesu” wskazują także na czerpanie z filozofii Derridy, który w początkach swej drogi poświęcił Husserlowi kilka prac, w tym dyplomową „Le problème de la genèse dans le philosophie de Husserl” (1954) oraz obszerny wstęp do francuskiego wydania „Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie” (1962)¹³. Wskazywanie przez architekta na niemożność pełnego rozróżnienia między pierwotną intuicją kształtu potencjalnego obiektu a jego realizacją można ująć jako próbę refleksji nad stanem nieusuwalnego napięcia między zamierzeniem a spełnieniem. Intuicja taka była inspirowana filozofią dekonstrukcji i wpłynęła na znamienne dla późniejszych dzieł Libeskinda wzajemne skażenie teorii (genezy, historii) i praktyki (budowli).

10 Ibidem: *I am interested in the profound relation which exist between the intuition of geometric structure as it manifests itself in a pre-objective sphere of experience and the possibility of formalisation which tries to overtake in the objective realm.*

11 J. Tanaka, op. cit.: *Architekturzeichnung ist »the other (das Andere)« der Architektur. Diesen Begriff »das Andere« kann man im Zusammenhang mit der Philosophie Jacques Derridas, besonders mit seinem Buch »Marges de la philosophie« (1972), betrachten, denn in seinem Aufsatz bezeichnet Libeskind »Micromegas« als »exploration of the 'marginal'.*

12 E. Husserl, *Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches Problem*, „Revue Internationale de Philosophie”, Bruxelles 1939, nr 1, s. 203–225; idem, *L'Origine de la géométrie*, Paris 1962; J. Derrida, *Edmund Husserl's Origin of Geometry: An Introduction*, przeł. J. P. Leavey Jr., Lincoln-London 1978; E. Husserl, *O pochodzeniu geometrii*, [w:] *Wokół fundamentalizmu epistemologicznego*, red. J. Rolewski, S. Czerniak, Warszawa 1991, s. 9–37.

13 D. Libeskind, *End of Space*, s. 15: „Edmund Husserl's »The Origin of Geometry« has been an inspiration to me in all these »researches«. Zob. M. Waligóra, *Iluzja źródłowości. Derridańska krytyka teorii doświadczenia fenomenologicznego*, „Diametrios” 2008, nr 18, s. 68; P. Łaciak, *Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii*, Kraków 2001, s. 7.

„Chamber Works”

„Prace kameralne. Architektoniczne medytacje na motywach z Heraklita”, 28 szkiców tuszem, wystawionych w październiku 1983 r. w siedzibie londyńskiej Architectural Association School of Architecture, postawiło krytyków przed jeszcze trudniejszym zadaniem, niż „Micromegas”¹⁴. Wcześniejsze prace wydawały się mieć artystyczne precedensy, „Chamber Works” – nie. Większa część prób ich objaśnienia akcentowała brak możliwości zrozumienia tych dzieł. W starannie wydanym katalogu wystawy zamieszczono aż pięć esejów dotyczących dzieł zaprezentowanych publiczności i wszystkie one, włączając tekst samego Libeskinda, ukazywały opór, jaki stawiają prace wobec prób ich interpretacji. Nawet kilkanaście lat później, we wstępie do obszernej monografii Libeskinda, Jeffrey Kipnis przywoływał frustrację i irytację, jakie towarzyszyły mu, kiedy niegdyś został poproszony o napi-

D. Libeskind, *Horizontal: IX*,
za: D. Libeskind, *Chamber Works*.
With Introductory Essays by Peter
Eisenman, Kurt Forster, John Hejduk
and Aldo Rossi, London 1983

sanie analiz „Chamber Works”. *Poza oczywistym spostrzeżeniem, że 28 rysunków podzielonych jest na dwa zbiory, po 14 [prac] (...) nie mogłem znaleźć w nich głębszego sensu. Ilekroć, gdy wyczuwałem coś, co mogło być kluczem do rozwiązania ich tajemnicy – muzykę kameralną, (...), filozofię Heraklita, arkana numerologii, kabalę, Duchampa, szachy, Rorschacha*¹⁵, *analizę formalną – szybko okazywało się to daremne. Kraty i siatki, elementy notacji, zygzaki i pukle, wszystko dryfowało, nie tworzyło sensu, nie postępowało za żadną logiką seryjności czy procesu, nie przestrzegało żadnych praw, nie honorowało żadnej ezoterycznej struktury, nie konstruowało przestrzeni, dodawane było do niczego, nie obrazowało niczego, nic nie znaczyło*¹⁶. Problem obszer- nie scharakteryzował Robin Evans w eseju „In Front of Lines That Leave Nothing Behind”. Zdaniem tego autora problemem krytyków postawionych wobec szkiców architekta, zwłaszcza posługujących się metodą ikonologiczną, było znajdowanie

14 D. Libeskind, *Chamber Works. With Introductory Essays by Peter Eisenman, Kurt Forster, John Hejduk and Aldo Rossi*, London 1983; D. Libeskind, *Prace kameralne: medytacje architektoniczne na motywach z Heraklita*, tłum. D. Kosińska, [w:] *Fundamenty pamięci*, katalog wystawy, „Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki”, Warszawa 2004, s. 15.

15 Wzmiankowany Hermann Rorschach (1884-1922) był szwajcarskim psychoanalitykiem stosującym diagnozę opartą o skojarzenia pacjentów związane z prezentowanymi im przez lekarza kartami z plamami atramentowymi. Niektóre zagęszczenia linii w rysunkach Libeskinda (zwłaszcza w horyzontalnych rys. VI i IX) mogą nieco przypominać podobne plamy.

16 J. Kipnis, *Preface*, [w:] D. Libeskind, *The Space of Encounter*, London 2001, 10.

treści pochodzących spoza samego dzieła¹⁷. Analizy tego rodzaju zwyczajowo poszukują genezy, motywów i przyczyn sytuowanych głębiej, niż sam jedynie zewnętrzny wygląd wytworu. W przypadku „Chamber Works” rysunki architekta nie podlegały zawłaszczeniu przez badaczy złażnionych znaczenia a opisywać je było można głównie w terminach negatywnych: jako nie będących znakami zewnętrznej rzeczywistości i nie tylko nie przedstawiających brył, ale też nie reprezentujących żadnej przestrzeni. Mimo, że *nie zmierzają one w stronę jedności, nie opierają się też na fragmentacji*, a pod wieloma innymi względami w ogóle oddzielały się one od historii prac rysunkowych¹⁸.

Separacja między systemami reprezentacji a różnymi aspektami rzeczywistości, celebrowana w lingwistyce i filozofii języka już od ponad stulecia, dobrze też znana w nowoczesnym malarstwie, a uprzedzona przez odkrycia nieeuklidesowych geometrii poczynione przez Carla Friedricha Gaussa, do potrzeb architektury wykorzystana została wyjątkowo późno¹⁹. Podobne matematycznemu badanie „obszarów możliwego, ale nie rzeczywistego”, stało się udziałem dopiero takich poczynań, jak to dokonane przez Libeskinda. Stawiane było ponadto pytanie o przynależność takiej działalności do dziedziny architektury. Werner Oechslin odpowiadał na tą wątpliwość porównując autora „Chamber Works” do Piranesiego²⁰, Evans przypominał o typowym dla tej sztuki dystansie między konceptem a realizacją, w której decydujące znaczenie miało zawsze rysowanie wyprzedzające budowanie. Maria Helenowska-Pesche z kolei przywołała, w nieco innym kontekście, opowieść o tym, że kiedy powiedziano Louisowi Sullivanowi o burzeniu jego „Troescher Building”, ten miał rzec: „Ostatecznie liczy się tylko idea”²¹. Może więc, jak twierdzi Evans, to właśnie rysunki z Cranbrook leżą w centrum architektury²².

Niekoniecznie to, co zrozumiałe lub niezrozumiałe jest w dziele sztuki najważniejsze. Jak pyta Kipnis: *Jeśli podczas patrzenia na rysunek, słuchania muzyki, czy czytania książki, zauważysz, że twój umysł błąka się, fruwa nad nieistotnymi szczegółami twego życia, czy liczy się to jako interpretacja? Czy chaotyczne odczucia i myśli, jakie powstają w otoczeniu dzieła, należą w jakimkolwiek sensie do niego, chociaż pod względem historii, formy i treści są one w każdym sensie od niego różne? Jeśli nie, to*

17 R. Evans, op. cit., s. 89.

18 Ibidem, s. 92.

19 Ibidem.

20 W. Oechslin, *From Piranesi to Libeskind. Erklären und Zeichen*, „Daidalos” 1981, 1, s. 15–19; A. Smith, *Architectural Model as Machine. A New View of Models from Antiquity to Present Day*, Oxford-Burlington 2004, s. 116. Por. także D. Libeskind, *Piranesi und meine Arbeit*, [w:] *Inventionen. Piranesi und Architekturphantasien in der Gegenwart*, katalog wystawy, Hannover 1982, esej przedrukowany następnie [w:] D. Libeskind, *Kein Ort an seiner Stelle. Schriften zur Architektur – Visionen für Berlin*, red. A. Stephen, Dresden-Basel 1995.

21 M. Helenowska-Peschke, *Architektura w kontekście fenomenu wirtualnej rzeczywistości*, „Czasopismo Techniczne” 2011, z. 14, Architektura z. 4-A2, s. 141.

22 R. Evans, op. cit., s. 93.

*dlaczego jesteśmy za nie tak często wdzięczni dziełu?*²³. Przyjemność bezrozumności jednak bardzo szybko się wyczerpuje i powstaje pytanie: czy nieco demoniczne kreśli Libeskinda można też odczytywać w pozytywnych terminach? Kurt Forster opisał je jako przypadki anamorfozy, sugestie płaszczyzny obracającej się po poziomej, a następnie pionowej osi²⁴. Czy byłoby tak zwłaszcza, gdyby zostały wystawione zgodnie z sugestiami Libeskinda: pierwsza seria horyzontalnie, druga – wertykalnie? Evans polemizuje z taką koncepcją twierdząc, że raczej przedstawiają one kompresje, ściągnięcia od rozbudowanych postaci linii w pierwszych egzemplarzach każdej z serii do pewnego skrajnego uproszczenia w ich końcowych przykładach²⁵. W sporze tym zwraca jednak uwagę zastosowanie słowa „anamorfoza”, które najpierw u Jacquesa Lacana a później u Jeana-Luca Mariona stało się terminem określającym rodzaj przymusu polegającego na ruchu świadomości konstytuującej sens w każdej percypowanej rzeczywistości. Również zatem szkice architekta muszą być tak długo ustawiane w różnych perspektywach, aż nabiorą sensu. Dla Aldo Rossiego były one czymś w rodzaju hieroglifów²⁶, ale Evans trzeźwo skonstatował, że hieroglify muszą mieć znaczenie, podczas gdy w przypadku „kameralnych prac” nawet ich autor nie posiada wiedzy na ten temat²⁷. Można wskazać na pewne odległe paralele w rodzaju muzycznych kompozycji Wassily’ego Kandinsky’ego, architektonicznych szkiców Ericha Mendelssohna kreślonych podczas słuchania fonograficznych nagrań, graficznych prac Hansa Hartunga, Roberto Crippy, Joela Fishera czy Sol LeWitta, ale w niczym nie zbliża to do rozumienia znaczenia dynamicznie kreślonych linii w omawianych kompozycjach²⁸. Chociaż ich sens tkwi w nich samych, to jednak ma on pewną historię. W tym punkcie zbiegają się one z rozważaniami Husserla nad geometrią, refleksjami rozpiętymi między transcendentalizmem a historyzmem. Linie Libeskinda są pierwotne, są zacznem i nadzieją, ale nawet pierwsze egzemplarze nowego gatunku mają swą przeszłość. Jest to jednak wspólna przeszłość Libeskinda, jego narodu, ludzi ocalałych z zagłady (jak jego rodzice), i linii, które działają bez geometrii (tak jak geometria od czasów Kartezjusza może działać bez linii).

Na pierwszą z takich linii wskazał sam kreślarz przytaczając we wstępie do swego katalogu fragment ze wspomnień zebranych przez Jaffę Eliach „Hasidic Tales of the Holocaust”:

Jak przypuszczasz, czym była rzeczywiście biała linia na niebie, którą widziałas przez szparę w bydlęcym wagonie na swej drodze do Stutthof? rozmówca spytał Elaine jakieś trzydzieści lat później w jej brooklyńskim domu. Widzisz, żeby przetrwać,

23 J. Kipnis, op. cit., s. 11.

24 K. W. Forster, *Chamber Works From the Work Chamber of Daniel Libeskind*, [w:] D. Libeskind, *Chamber Works*, s. 10.

25 R. Evans, op. cit., s. 92.

26 A. Rossi, *Semplicemente un percorso / Simply a Path*, [w:] D. Libeskind, *Chamber Works*, s. 15.

27 R. Evans, op. cit., s. 89–90.

28 Ibidem, s. 90.

musisz w coś wierzyć, potrzebujesz źródła inspiracji, czegoś większego od siebie, czegoś do przewyżczenia rzeczywistości. Linia była moim źródłem inspiracji, moim znakiem na niebie. Wiele lat później, po wyzwoleniu, gdy moje dzieci dorastały, uświadomiłam sobie, że biała linia mogła być dymem z rury wydechowej przelatującego samolotu, ale czy to rzeczywiście ważne? ²⁹.

Część katalogu gromadząca rysunki poprzedzona została cytatem z Heraklita głoszącym τὰ δὲ πάντα οἰακίξει κεραυνός („piorun rządzi wszystkimi rzeczami”), co jednak tylko w niewielkim stopniu tłumaczy skłonność do zygzakowatych linii, przecinających się zresztą z liniami prostymi, dla których opisany wyżej „znak na niebie” także wszelako nie może być traktowany jako oczywisty punkt początkowy. Figura piorunu, jak zauważył Kipnis, może być uznana za wczesną postać „Line of Fire”, instalacji imponująco przecinającej wnętrza Centre d’Art Contemporain w Genewie (1988), ewoluującą następnie w wielu projektach, włączając przede wszystkim Jüdisches Museum w Berlinie, jednak powinna być ona raczej czytana, niż oglądana ³⁰. Tak pojęta piorunująca linia daje się powiązać ze stuliterowymi słowami-grzmotami z „Finnegans Wake” Jamesa Joyca, z których każde – w opinii krytyków ³¹ – stanowi streszczenie wyodrębnionych w struktury osiągnięć ludzkości i dopiero takie podejście umożliwiło Kipnisowi potraktowanie „Chamber Works” jako *ekscentrycznej historii architekta linii prostej* ³². W obrębie tej wykładni linia prosta obdarzona jest historią o bardzo długim przebiegu, w którym – dodatkowo – wartości empiryczne łączą się z transcendentalnymi. W ciągu dziejów linia, chociaż już przeszła do świata idealnego, musi być zrelacjonowana historycznie. Problem z relacją tej natury polega na jej uleganiu uwarunkowaniom jednostkowego interpretatora. Tym samym linia, która ma 14 bilionów lat, daleka jest od bycia starodawną i może istnieć tylko w konkretnym umyśle oraz koncepcie. *I chociaż linia prosta jest kulminacją rozległej historii, to każdy z nas musi streścić tę historię na nowo (...)* ³³. Przyczynia się to do tego, że na nowo opowiedziana linia wchłania wartości pojedynczej egzystencji, nawet staje się z nią tożsama. Linia w „Chamber Works” jest więc zarówno osiągnięciem w świecie geometrii, jak również rozrysowaniem egzystencji autora prac. Ostatecznie należy zauważyć, że porzucenie geometrii przez linię Libeskinda skłoniło autora jej interpretacji do porzucenia zwykłej trzeźwości komentarza na rzecz próby opisu wywołanego przez nią rozbłysku, wielokierunkowej iskry – młodszej siostry piorunu ³⁴.

29 Y. Eliach, *Hasidic Tales of the Holocaust*, New York 1982, cyt. za: D. Libeskind, op. cit., s. 4; por. Y. Eliach, *Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu*, przeł. M. Wójcik, Kraków 2014, s. 212. Tłumaczenie zmienione.

30 J. Kipnis, op. cit., s. 11–12.

31 Zob. zwłaszcza: E. McLuhan, *The Role of Thunder in "Finnegans Wake"*, Toronto 1997.

32 J. Kipnis, op. cit., s. 2.

33 Ibidem, s. 13.

34 Ibidem: *It is obvious that these remarks are far from a studied commentary on Daniel's drawings, far even from sober interpretation; they are the fumes, bubbles, and sparks the drawing evoke in me.*

„Three Lessons in Architecture: The Machines“

W 1985 roku Libeskind skonstruował trzy maszyny zaprezentowane na Biennale w Wenecji jako: „Reading Machine” (= „Reading Architecture”), „Memory Machine” (= „Remembering Architecture”) oraz „Writing Machine” (= „Writing Architecture”). Zaskoczenie ewentualnego odbiorcy mogło być zaledwie przejściowe, ponieważ konstruowanie maszyn, zwłaszcza militarnych, ale nie jedynie, zawsze należało o dziedziny architektury. Obszerne fragmenty temu poświęcone zawierały – jak przypominał o tym Libeskind – pisma Witruwiusza i Albertiego³⁵. Zadanie podjęte przez twórcę miało zarówno charakter intelektualny, jak i cielesny. W zamierzeniu maszyny miały streszczać przemiany, jakie zachodziły w historii zachodniej architektury, ale także przywracać zmysłowe doświadczenia, jakie towarzyszyły głównym epokom rozwoju dziedziny. Podjęcie takiej pracy możliwe było jedynie w sytuacji świadomości „końca architektury”, pod którym to terminem architekt

D. Libeskind, *Reading Machine*,
za: D. Libeskind, *Radix-Matrix*.
Architektur un Schriften,
red. A. M. Müller,
München-New York-Züch 1994, s. 37

35 D. Libeskind, *The Pilgrimage of Absolute Architecture (a Conversational Explanation)*, [w:] Daniel Libeskind. *Countersign*, s. 39.

D. Libeskind, *Memory Machine*, za: D. Libeskind, *Radix-Matrix. Architektur und Schriften*, red. A. M. Müller, München-New York-Zürich 1994, s. 39

D. Libeskind, *Writing Machine*, za: A. Whiteside, *The Veil of Production: Daniel Libeskind and the Translations of Process*, „Trans“ 2003, nr 11, „TransScape“, ETH Zürich 2003, s. 55

rozumiał stan architektury nacechowany kwestionowaniem jej podstawowych założeń. Podważanie fundamentowych mitów, chociaż ocierało się o ich burzenie, okazywało się jednak odnawiać przyjemności, jakich mogła dostarczać sztuka budowania. Zamiast projektowania i realizowania budowli o konkretnym przeznaczeniu, Libeskind sprowadzał swój zawód na pozycje badacza, przy czym nie były to badania związane z konkretnym obiektem, nie było to nawet snucie teorii, lecz działalność bez wątpienia filozoficzna – refleksja metafizyczna. Prowadzone metafizyczne rozważania nie miały przy tym dawnej powagi, lecz były natchnioną eseistyką, raczej literaturą, niż akademicko traktowaną nauką. Z kolei jako literaturę wyróżniało pisarstwo Libeskinda dążenie do ukonstytuowania się na poziomie doświadczenia, ustanowienia czegoś w rodzaju zapisu doznań z podróży w nieznane, wyimaginowane obszary, może do krainy takiej jak Laputa, gdzie skonstruowano podobny silnik. W wielu przypadkach stworzone maszyny rozmięły się z często napotykanymi opozycjami. Przykładowo więc: były sprzętami metafizycznymi materializującym idee, rozmięły się zatem z tradycyjnym od czasów Platona rozróżnieniem między tym, co doskonałe, lecz nierzeczywiste a tym co, realne, ale drugorzędne. Ponadto życzeniem architekta było, by maszyny znalazły się na centralnym placu Palmajona, idealnego miasta projektu Scamozziego, oraz aby przechodzący mieszkańcy mogli nimi poruszać. Metafizyka zyskiwałaby w ten sposób nie tylko widoczność, ale też można by było usłyszeć jej trzeszczenie. Nie sposób stwierdzić czy było to poważne, czy niepoważne.

„Reading Machine” zbudowana została ręcznie, przy użyciu drewnianych elementów. Jak dawni rzemieślnicy, architekt z grupą przyjaciół konstruowali urządzenie głównie za dnia, wstając o świcie i kładąc się spać wkrótce po zmierzchu, *ponieważ przy świetle świeczek nie da się pracować do późna*³⁶. Chodziło o to, by zrekonstruować doświadczenie rzemieślniczego wytwarzania architektury, które chociaż w przeszłości nie mogło się w pełni zrealizować i zostało wyparte przez inne sposoby produkcji, to jednak uparcie tkwi w wyobrazeniach o dziele budowania. Rzemieślnicze wytwarzanie rozwijało się wraz z kulturą pisma i może nie całkiem miał rację Victor Hugo głosząc, że księgę jaką stanowiła katedra unicestwiła księga drukowana. W systemie Libeskinda rodzaje produkcji nigdy nie bywają całkowicie wypierane, ale nie mając końca, pozbawiane są także początków. Diagnozowany w kilku esejach stan końca architektury, trwa więc od jej początków. W przypadku „maszyny czytającej” (równiej „czytającej architekturze”), czynnik rzemieślniczy, tylko pozornie właściwy był epoce średniowiecza i wyprzedzał czynnik intelektualny, rzekomo charakterystyczny dopiero od czasów renesansu. Nie było zatem błędem, że maszyna reprezentująca średniowieczny typ działania przybrała postać obrotowego pulpitu do czytania, który przedstawiony został w renesansowym dziele „Le diverse et artificiose machine” Agostino Ramellego z roku 1588.

36 Ibidem.

A. Ramelli, *Le diverse et artificiose machine*.
[Le diverse et artificiose machine
del Capitano Agostino Ramelli Dal Ponte
Della Tresia Ingegniero del Christianissimo
Re di Francia et di Pollonia: nelle quali
si contengono uarij et industriosi
Mouimenti, degni digrandissima
speculatione, per cauarne beneficio
infinito in ogni sorte d'operatione],
Paris 1588 [Lugano 1992], il. CLXXXVIII

Wyrafinowana i „intelektualna” maszyna Ramellego wyprzedzona została wszak przez nigdy później nieprześcignięte osiągnięcia filozofii Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu czy Dunska Szkota, a dużo bardziej skomplikowany „mechanizm z Antykithiry” pochodzi wszak z II w. p.n.e. Libeskind podczas tworzenia projektu odkrył, że upodobanie architektów do urządzeń militarnych, które przeszło w tworzenie niszczycielskich urządzeń w rodzaju karabinu maszynowego czy bomby atomowej, swój początek ma w klasztornych księgach i umysłach średniowiecznych i wcześniejszych myślicieli ³⁷.

Łopatki koła wodnego, będącego wzorem dla „maszyny czytającej”, przybrały postać pulpity podtrzymujących osiem ręcznie wykonanych ksiąg. Każda księga zawierała tekst będący anagramatycznym rozpisaniem na całą zawartość tomu jednego z ośmiu słów: idea, duch, podmiot, władza, wola mocy, energia, byt, byt stworzony. Stworzono w ten sposób urządzenie do „komparatywnego odczytywania tekstu architektury”. Umieszczenie ksiąg-słów na kole pozwalało na ich porównywanie, czy też krzyżowanie podobne do przecinania się koła z kwadratem pokazanym w „Człowieku Witruwiańskim”, ilustracji Leonarda da Vinci do Księgi III „Traktatu o architekturze”

Rekonstrukcja *Teatro della Memoria* Giulio Camillo, wg F. A. Yates, *The Art Of Memory*, Chicago 1966, po s. 144, fragment planszy

37 Ibidem: *Only when I started doing the project did I discover that the weapons of architecture and weapons of the world did not originate in the Renaissance, they originated in the monastery. The machine gun, the parachute and the atomic bomb are not the inventions of Leonardo da Vinci, they are inventions of Thomas Aqiuinas and even earlier spirituality.*

Marcusa Vitruviusa Pollio. Maszyna była rewolucyjna dosłownie, ponieważ się obracała i napędzała osadzone w niej teksty. W tak urządzonej rotacji tekst architektury okazywał się tautologią i nieustannym powtarzaniem. Dla potencjalnego czytelnika, którego nigdy nie było, przecucie, że książka na górnym pulpicie spada mu na głowę, natomiast ta z dolnego spada na ziemię, mogło być niemiłym doznaniem. Czytanie było nieprzyjemne a maszyna nabierała charakteru koła tortur. Rozdarcie doświadczenia tekstu na wrażenia przyjemne i nieprzyjemne przypominało refleksję ten temat Michela Foucaulta, którego duch osadził się w maszynie równie silnie, jak Derridy. Ostatecznym przeznaczeniem urządzenia było „zobaczenie czytania”, ale obecność tej idei była rzeczywista w wymiarze, jaki można przypisać poświęconej idei księdze, którą skradziono w pięć minut po otwarciu Biennale. Już jej nie było a jakby była. Stała się była, zatem nadal w pewien sposób była.

Zarówno charakter samej konstrukcji, jak i język jej opisu, w tej samej mierze cechujący esej samego architekta, co jego interpretacje, zakłóca rozróżnienie między pojmowaniem filozoficznym a metaforycznym, wręcz w ogóle nie pozwala na ustalenie znaczenia. „Memory Machine” bardzo przypominała „Reading Machine”, może była jedynie bardziej bezsensowna, niemal jak eksperymenty w Balnibarbie. Rozmnożone przekładnie i koła służące do ukazywania płyt pokrytych napisami bądź znakami więcej miały wspólnego ze sprzętami ukrytymi za teatralną sceną. Wrażenia przebywania za kurtyną zjawisk, spotęgowane klekotaniem typowym dla kukiełkowego teatru, gdzie Don Kichot zabił marionetkę króla, nie odróżniając między prawdą a zmyśleniem, oparte były o chęć odtworzenia „teatru pamięci” Giulia Camillo. Włoski myśliciel, łączący hermetyzm z nowożytną nauką, postawił tezę, iż związki między znakami a oznaczaną przez nie rzeczywistością, nie są przypadkowe, lecz opierają się na symetrii sięgającej głębi bytu³⁸. Działania pamięci, polegające na przywoływaniu przez wizualne symbole czy systemy znaków określonych aspektów świata rzeczywistego, były dla tego myśliciela uruchamianiem sił, które wytwarzają świat. Schemat porządkowania całej wiedzy, rozplanowany przez niego jak teatr, nie był jedynie mnemotechnicznym urządzeniem zapowiadającym komputer, lecz wyrażał zawsze aktualne wśród artystów przekonanie o nadzwyczajnych siłach, jakimi emanuje kształt trafnie ujęty w figurę, znak, czy pismo. Libeskind zaczerpnął stąd przekonanie, że również architekt jest twórcą znaków, które jak symbole, nie tylko wywołują akcję pamięci, ale też uruchamiają siły stojące poza pojmowalną rzeczywistością. Różnica między Camillo a Libeskindem polegała na tym, że owe szczególne moce, jakie mogą być przywołane przez specyficzne znaki, nie były teraz pojmowane jako boskie czy kosmiczne, lecz jako zaczerpnięcia z tego, co jeszcze nieznanego i przez to ożywiającego, to co znane. Libeskind jest całkowicie świeckim umysłem owładniętym chęcią odcisnięcia w znaku tego, co jeszcze nie

38 F. Yates, *Sztuka pamięci*, przeł. W. Radwański, Warszawa 1977, s. 167–179; E. Garin, *Zodiak życia. Astrologia w okresie Renesansu*, przeł. W. Jekieli, Warszawa 1992, s. 90.

istnieje, lecz może zaistnieć po wytworzeniu znaku. Sztuka architektury ma mu pomóc w pokonaniu sprzeczności, by to, co całkowicie inne mogło być rozpoznane jako część najstarszej tradycji.

*Wyraźnie znaki i sztuka są jedynie etapami na drodze. (...) Teraz chciałbym stworzyć architekturę bez znaków i sztuki*³⁹. Zobrazowaniu tej możliwości służyła „Writing Machine”, urządzenie industrializacji i komputeryzacji wszelkich procesów budowania. Mechanizm składał się z ponad dwóch tysięcy sześciuset części wprawiających w ruch czterdzieści dziewięć sześciątów, których cztery boki ozdobione były fragmentami modelu rekonstrukcji miasta Palmanova, geometryczno-okultystycznymi symbolami, wypolerowanymi kawałkami metalu oraz lustrzanie odwróconymi imionami czterdziestu dziewięciu świętych potrzebnych do ukończenia „pielgrzymki absolutnej architektury”. Dwadzieścia osiem korb wprawiało w nadspodziewanie szybki ruch owe puste skrzynie, w których pogrzebano wiarę w ludzką inwencję a w zamian uruchomiane były zmechanizowane struktury pomysłowości. Pierwszą taką maszynę, która miała zastąpić człowieka w dziele twórczości „książek filozoficznych, poetycznych, rozpraw o polityce, teologii i matematyce, bez najmniejszej pomocy naturalnych zdolności i nauk”, opisał Jonathan Swift w V rozdziale podróży Guliwera do Laputy. Kpinę zawartą w dziele irlandzkiego autora należy jednak odgraniczyć od spostrzeżenia, iż znajomość struktur i kombinatoryki może wzmacniać zdolność kreowania nowych konceptów. W ponurym komputerze Libeskinda, „przypominającym ciężką prasę drukarską”⁴⁰ zawiera się napięcie między przekonaniem, że wszelka twórczość to tylko kombinacja już zaistniałych możliwości a nadzieją, że mechanizacja inteligencji może być narzędziem przekroczenia przyzwyczajień. Z tego powodu Libeskind odwoływał się zarazem do twórczości Raymonda Roussela, zwłaszcza do jego „Wrażeń z Afryki”, jak także do pierwszych rzeczywiście zbudowanych kalkulatorów: zaprojektowanego przez Blaise Pascala w 1654 r. prostego, mechanicznego sumatora czy też zaproponowanej przez Charlesa Babbage’a w 1822 r. maszyny różnicowej. Chociaż zatem uprzemysłowienie architektury może być zaliczone do jej aktualnych cech, to diagnoza podobnych uwikłań i pogrążeń jest odnowieniem jej humanistycznego charakteru.

Posthumanizm w praktyce architektonicznej był uruchomieniem sceptycyzmu wobec przyznawania wysokiej pozycji w twórczości swobodnie działającej, niczym nie uwarunkowanej podmiotowości oraz osłabieniem wiary w oryginalność projektu, jego uniwersalność i związkom z absolutnymi zasadami architektury. W miejsce kwestionowanych wartości podnosił rangę zmienności i uzależnienia wszelkich poczynań od różnorodnych zewnętrznych czynników i struktur. „Three Lessons” Libeskinda, być może pod wpływem tekstów Petera Eisenmana, będącego prekursorem posthumanizmu w architekturze, wyraźnie włączają się

39 D. Libeskind, *The Pilgrimage ...*, s. 43.

40 E. Ioannidou, *op. cit.*, s. 84.

w nurt posthumanizmu ukazując historyczną zmienność wartości, metod i celów tej dziedziny rozciągającą się od sytuacji eksponowania znaczenia materialnego obiektu wytworzonego w zgodzie z możliwościami i potrzebami człowieka, przez sytuację, w której dzieła architektury przechodzą do sfery prac intelektualnych, aż do stanu obecnego, w którym bada się i podważa wszelkie wcześniej ustanowione zasady. Libeskind nadal wytwarza obiekty, ale są one machinami do kontemplacji przeszłości i opisywania zróżnicowania epokowych wersji architektury⁴¹. Wglądając w przeszłość nie tworzą jedynie jej obrazów, lecz stanowią eksperymenty na minionych i teraźniejszych ideach. Libeskind dostrzegał, że zapętlony w jego koncepcjach czas testuje także nieznaną przyszłość⁴². W tym systemie ukazywanie historyczności humanizmu prowadzi do wybuchowych reakcji i rozbłysków w postaci niezliczonych odwołań do historii, religii, literatury czy filozofii. Takie podejście stało się szablonem dla późniejszych prac architekta, w których łączył on erudycję intelektualisty starej daty ze zdolnością generowania nowych form pobudzoną nowymi odkryciami humanistyki⁴³.

Rozciągnięcie prac Libeskinda między hermeneutyką a heurystyką było też przedmiotem analiz Andrew Whiteside'a, którego esej umożliwia sporządzenie rekonstrukcji procesu projektowania u tego architekta⁴⁴. Początek każdego z omawianych dzieł sytuować należy w przyswojeniu składników dziedzictwa kulturalnego, których pochodzenie było wielorakie a połączenie w zestaw nie było motywowane racjonalnie. Nasuwające się elementy skojarzeniowe, które niegdyś tworzyły zaledwie nastrój przy szkicowaniu zarysu projektu, obecnie były uprzytamniane i podtrzymywane w świadomości jako decydujące punkty wyjścia. W dalszej kolejności następował proces ich translacji do potrzeb projektu. Stanowił on rodzaj interpretacji i przeniesienia w inną dziedzinę. Zachodziło wówczas wymieszanie „języków”, podczas którego – przykładowo – fragment muzyczny łączył się z rysunkiem. Wraz z tą fazą eliminowano tradycyjne sprzeczności czy braki logiki a w zamian aktywizowano stan eksperymentu o nieukierunkowanym przeznaczeniu. Idee, treści czy figury transponowane były do języka form, który wytwarzany był jak swoiste esperanto. Jednak nie tylko treści, ale też gramatyka i składnia wymyślane były bez szukania precedensów. Architekt badał możliwości przenoszenia znaczeń przez kreowane formy. Problemem jest, że przyjęte formy

41 Ibidem, s. 88: *His machines are contemplative objects revealing the nature of architectural practice; D. Libeskind, The Pilgrimage ...*, s. 38: *The three machines propose a fundamental recollection of the historical vicissitude, in particular of Western architecture.*

42 D. Libeskind, *The Pilgrimage ...*, s. 38: *architecture was, from its very beginning, at its end. At the end it's possible to retrieve in some sense the whole past and future destiny, because the end, of course, is nothing in the future, nor it sit anything in the past, nor is it anything in the present – it is simultaneously on all the three levels.*

43 E. Ioannidou, op. cit., s. 89.

44 A. Whiteside, *The Veil of Production: Daniel Libeskind and the Translations of Process*, „Trans” 2003, nr 11, „TransScape”, ETH Zürich 2003, s. 53–57.

zaledwie sugerują bliżej nie określone znaczenia. Nowy język nie dążył do ustalania znaczeń, lecz odraczał je jeszcze dalej, niż dzieje się to w języku naturalnym. Znaki uformowanego zapisu tworzyły system abstraktów o małej liczebności, lecz dużej sile ewokacyjnej. Częstkowe narracje produkowane przez niepewne związki form i treści nie wyzbywają się przy tym swego pochodzenia i nie osiągają scalenia w pełni czytelną, jednolitą opowieść. Zamiast nich pojawia się u odbiorcy fascynacja samymi znakami, ich dwuznacznością, nawiązaniem do różnych sposobów notacji, do języków Bliskiego Wschodu (w tym do języka żydowskiego), dawnych symboli (np. znaków zodiaku), czy już zapomnianych zapisów nut (jak neumy). Znaki skłaniają do snucia interpretacji nie odnoszących się wyłącznie do świata zewnętrznego, lecz także do samej natury znaków, wariacji nimi i możliwości wywoływania ukierunkowanych przeżyć i emocji. Podobnie jak było to w przypadku „Micromegas” i „Chamber Works” wszelkie objaśnienia dotyczące pracy „Three Lessons” wydają się być zbyt pośpieszne, ponieważ, kiedy maszyny objaśniane są jako znaki, wówczas umyka ich związek z czymś co znaki uprzedza, z nieusystematyzowanymi odbiciami, odciskami czy śladami. Racjonalne wypowiedzi na temat tych prac zacierają ich nie wyłącznie racjonalne pochodzenie i późniejsze, ale także równie mało racjonalne przeznaczenie. Jak ujął to Whiteside: *Praca Libeskinda jest silnie zaangażowana w nie-logiczne procedury opierające się totalizującym siłom rozumu*⁴⁵. Z tego powodu można uznać, że dzieła te nie stanowiły wyłącznie zespołów odwołań do czegoś, co pojmowalne, lecz konstruowały byt czegoś, co może być przeczute czy przeżyte a dopiero wtórnie i niekoniecznie może być nazwane. Sięgały do sfery przed rozumem i osiągały cel w obszarze po rozumie, rozumność osiągając wyłącznie w niemal humorystycznej jej postaci.

Jüdisches Museum

Muzeum Żydowskie w Berlinie, w kontekście powyższych rozważań, może być potraktowane jako *summa* wcześniejszych dążeń i zabiegów architekta. Rysunki rzutu poziomego tego obiektu w dużej mierze przypominają graficzne prace architekta, zygzak znany z „Line of Fire” czy wiele rozwiązań przyjętych w zbliżonym datą powstania muzeum Nussbauma. Rozpoznawalny zestaw przecinających się linii prostych w przypadku muzeum berlińskiego został poddany zabiegom nasycania treściami, w gwałtowny, przypadkowy i irracjonalny sposób, zbliżony do dynamicznego charakteru szkiców planu. Podawane źródła ideowe nakładają się na siebie i chociaż niekiedy nie ma między nimi logicznej łączności, to wytworzone za ich pomocą mikropowieści łączą się w złudną całość. W licznych wypowiedziach dotyczących powstawania zamysłów projektu autor przywołuje – jako genezę – otrzymaną na własne życzenie od jednej z agend rządu federalnego dwutomową książkę

45 A. Whiteside, op. cit., s. 57. D. Libeskind, *Between the Lines*, [w:] D. Libeskind, *Kein Ort ...*, s. 76: *Über Architektur zu reden (...) heißt also, über das Paradigma des Irrationalen zu reden.*

z nazwiskami Żydów prześladowanych w okresie narodowego-socjalizmu zawierającą daty ich deportacji czy śmierci⁴⁶. Jednocześnie wspomina o przedwojennych książkach telefonicznych Berlina, gdzie zawarte były adresy wielu mieszkańców rozproszonych po świecie podczas dwunastu lat panowania nazizmu⁴⁷. Ostatecznie jednak głosi, że zdeformowana Gwiazda Dawida jako zarys planu pojawiła się, gdy na mapie Berlina połączył ze sobą adresy sześciu admirowanych przez siebie Berlińczyków, których połączył w pary: Rachel Varnhagen i luterańskiego teologa Friedricha Schleiermachera, który bywał w jej salonie, przejmującego poetę Holocaustu Paula Celana i architekta Miesa van der Rohego, w końcu autora opowiadań fantastycznych i horrorów E. T. A. Hoffmanna i romantycznego pisarza Heinricha von Kleista⁴⁸. Większość z wymienionych postaci, które złożyły się na spłaszczony wizerunek sześcioramiennej Tarczy Dawida czy Pieczęci Salomona, nie było Żydami, Varnhagen miała złożony, lecz zbliżony do obrzydzenia stosunek do swego pochodzenia, natomiast Celana nie można w żadnym przypadku uważać za Berlińczyka, ponieważ w Berlinie był zaledwie przejazdem, podczas podróży do Paryża⁴⁹. Przeprowadzonego przez Libeskinda zabiegu nie sposób powtórzyć, również z tego względu, że adresy wymienionych osób są trudne do uzyskania a wymienione książki nie mogły być w tym pomocne⁵⁰. Varnhagen – wskazując przykładowo – zmarła czterdzieści lat przed opatentowaniem telefonu, a z podobnych powodów trudno byłoby znaleźć w książce telefonicznej adresy Schleiermachera, Hoffmanna, czy von Kleista. Opowieść jest jednak fascynująca i być może dlatego bezkrytycznie była powtarzana przez niezliczonych komentatorów projektu. Stworzona została literacka fikcja, której nie normują zasady prawdopodobieństwa.

46 D. Libeskind, *Between the Lines. Berlin Museum mit Abteilung Jüdisches Museum*, [w:] *Architektur im Aufbruch. Neun Positionen zum Dekonstruktivismus*, red. P. Noever, München 1991, s. 71; *idem*, *Between the Lines [Transcript of a Talk At Hannover University on December 5, 1989]*, [w:] *idem*, *Erweiterung des Berliner Museums mit Abteilung Jüdisches Museum*, red. K. Feireiss, katalog wystawy, Berlin 1992, bns; *Daniel Libeskind Talks with Doris Erbacher and Peter Kubitz*, [w:] D. Libeskind, H. Binet, *Jewish Museum*, „G + B Arts International 1999, Berlin 1999, s. 30; *Gedenkbuch: Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945*, Koblenz 1986; D. Libeskind, *Breaking Ground: An Immigrant's Journey from Poland to Ground Zero*, New York 2004; *idem*, *Przełom: przygody w życiu i architekturze*, przeł. M. Zawadka, Warszawa 2008, s. 73.

47 D. Libeskind, *Przełom ...*, s. 73.

48 *Ibidem*.

49 Wyłącznie jedna autorka zauważa nadużycie w określeniu Celana jako Berlińczyka, zob. Y. Al-Taie, *Daniel Libeskind. Mataphern jüdischer Identität im Post-Shoah-Zeitalter*, Regensburg 2008, s. 42, przyp. 54.

50 Sam Libeskind wydaje się nie pozostawiać wątpliwości, co do prawdziwości kwestionowanych przeze mnie zdarzeń, lecz jednak fragment wspomnień temu poświęcony zawiera ukryte ambiwalencje, zob. D. Libeskind, *Between the Lines ...* w wersji opublikowanej w *Kein Ort ...*, s. 79: *Es ist nicht wichtig, wo diese anonymen Adresse waren, aber trotzdem fand ich sie. Ich machte sie ausfindig, ich fand die Orte, und ich versuchte, eine Verbindung zwischen denen herzustellen, die die Träger der geistigen Entität Berlins waren – als ein Emblem, ein Sinnbild. Tatsächlich ergab sich ein verzerrtes hexagonales Liniensystem.*

Podobnie sceptycznie odnieść się można do tezy Libeskinda, iż projekt podzielony jest na sekcje zgodnie ze strukturą „Ulicy jednokierunkowej” Waltera Benjamina, przedziwnej kombinacji fragmentów osnutych wokół zagadnienia życia w dużym mieście. Poza możliwością potwierdzenia lub zaprzeczenia pozostaje ponadto teza, iż projekt był próbą dokończenia świadomie pozbawionej zakończenia opery Arnolda Schönberga „Mojżesz i Aron”. Konfliktowe relacje bohaterów opery, reprezentujących religijny i świecki pogląd na przeznaczenie człowieka, architekt przeniósł na swoją sytuację, w której również jego dokonanie jest „oczekiwaniem na Słowo”. Dochodzi jednak do odwrócenia ostatecznego kierunku wzbudzonej nadziei, dla Mojżesza bowiem za pojęciem „Słowo” stał Bóg, zaś dla architekta jest to wyczekiwanie na niekończący się ciąg komentarzy. „Zawsze postrzegałem budowlę jako rodzaj tekstu, którego przeznaczeniem jest być odczytywanym”, napisał w swych wspomnieniach ⁵¹.

Wysuwając powyższe twierdzenia Libeskind kreuje wizerunek projektu bliższy światu literackiej fikcji, czy może nawet reklamie, lecz jednocześnie prowokuje do snucia coraz bardziej wyrafinowanych interpretacji. Największa część formułowanych objaśnień dotyczy pustych przestrzeni organizujących strukturę wewnętrzną muzeum ⁵². Ekspresyjne próżnie tworzą zarówno pomieszczenia użytkowe, jak i całkowicie nieużyteczne a nawet niedostępne. Można zatem stwierdzić, że wyprzedza je rodzaj czystej, bardziej podstawowej pustki, którą Jarosław Lubiak kojarzy z opisem pustki u Martina Heideggera i pojęciem śladu u Derridy ⁵³. Ta odmiana próżni jest w swej naturze czynieniem miejsca, uwydatnianiem przestrzeni i dopiero wtórnie może zyskiwać przeznaczenie bądź to użytkowe, bądź symboliczne. Rozwiązanie przyjęte przez Libeskinda zakłada, że oba pochodne typy pustki obdarzone są znaczeniami. Zatem – przykładowo – główny korytarz określony został jako Oś Kontynuacji (przecinający się z korytarzami obdarzonymi mianami Osi Migracji i Osi Zagłady) i przechodzący w prowadzące zarówno do sal ekspozycyjnych jak i donikąd Schody Nieskończoności – wysoką klatkę schodową przypominającą tzw. Wielką Galerię w piramidzie Cheopsa.

Główną rolę w nasyceniu budowli treściami przypisał architekt tzw. utraconym kubaturom, tj. kilku pustym przestrzeniom o charakterystyce szybów czy przestrzennych rozpadlin pozostawionych w surowym betoniu, z których najbardziej znana jest dostawiona do obiektu, dostępna z części podziemnej obiektu Wieża Holocaustu. Kilka z owych kubatur uczyniono całkowicie niedostępnymi, zaś w jeszcze innej (opisanej jako „Pustka Pamięci”) umieszczono na podłodze 10 tysięcy metalowych masek twarzy, po których potencjalni zwiedzający muszą deptać,

51 D. Libeskind, *Przełom ...*, s. 75.

52 Zob. m.in. A. Kamczycki, *Znaczenie pustki w przestrzeni muzealnej. Przykład Muzeum Libeskinda w Berlinie*, [w:] *Muzeum XXI wieku – teoria i praxis*, Gniezno 2010, s. 149–158.

53 J. Lubiak, *Architektura pamięci Daniela Libeskinda*, „Artium Questiones” 2005, nr 16, s. 171.

jeżeli chcą poznać jej wnętrze. Owe pustki czy próżnie symbolizować mają utraconą dla Berlina obecność społeczności żydowskiej, a zatem zgładzonych czy wygnanych z tego miasta Żydów, którzy niegdyś silnie wpływali na wysoką pozycję Berlina w wielu dziedzinach życia społecznego. Skojarzenie przestrzennych próżni z nieobecnością istnień powstała wskutek Zagłady miało swoje korzenie we wrażeniach odniesionych przez autora podczas zwiedzania żydowskiego cmentarza Weissensee w Berlinie, gdzie nigdy nie wyrytych inskrypcji na opuszczonych nagrobkach nie może zobaczyć nikt z ich właścicieli czy członków rodzin, zarówno tych zamordowanych, jak i nigdy nie narodzonych⁵⁴. Pustki, traktowane jako „Ślady Nienarodzonych”, przekształcają pamięć jaka zwykle podtrzymywana jest w muzeach i ukazują Zagładę nie jako wydarzenie w historii, lecz jako przerwę w dziejach ludzkości, dramatyczną otchłń, która nie może zostać ujęta w tradycyjny sposób.

Muzeum z rozmysłem i na wiele sposobów uczyniono nakłaniającym do snucia interpretacji, wśród których uwagę zwracają objaśnienia łączące poszczególne formy Muzeum z tradycjami żydowskimi oraz takie, które wykorzystują kategorie badań nad pamięcią czy psychiką. Również w przypadku analiz wymienionych rodzajów sprawdzalność wysuwanych tez jest mniej ważna od retorycznej inwencji ich autorów. Dobrym tego przykładem mogą być twierdzenia Artura Kamczackiego, iż plan systemu korytarzy w podziemnej części muzeum oraz wykrój okien

D. Libeskind, *Jüdisches Museum, Berlin, plan podziemia*, za: B. Schneider, *Jüdisches Museum Berlin, München-London-New York* 1999, s. 20

54 D. Libeskind, *Trauma: Lecture, Berlin, 1997*, [w:], idem, *The Space of Encounter*, s. 204; Daniel Libeskind Talks ..., s. 37; J. Lubiak, op. cit. ..., s. 168–169.

na elewacji od strony Ogrodu Wyznania przypomina odwróconą hebrajską literę *szin*⁵⁵. Wytworzenie podczas projektowania Muzeum całego alfabetu podobnych znaków upoważniło innego autora do stwierdzenia, że zamiarem Libeskinda było napisanie tekstu, którego nie można było przekazać w dotychczasowych językach⁵⁶. Cechą owej szczególnej inskrypcji nie byłoby wyłącznie zapisanie dramatycznej nieobecności pomordowanych czy nigdy nienarodzonych pokoleń Żydów, lecz także wypełnienie nadzieją tych, *którzy mają się dopiero narodzić*⁵⁷.

Traktowanie muzeum jako instrumentu pamięci doprowadziło do włączenia w procesy interpretacji obiektu ustaleń dotyczących struktur uświadamiania przeszłości oraz formuł odnoszenia się do napawających smutkiem wydarzeń, czy też psychicznej zdolności rozróżniania między wartościami realnymi, symbolicznymi i wyobrażeniowymi. Dzięki tego rodzaju odniesieniom można było sformułować pogląd, że dzieło przeciwdziała zacieraniu pamięci w typowych postaciach melancholii czy żałoby a w zamian podejmuje próbę przeniesienia treści zdarzeń w stan, gdzie *żadne zatarcie, żadna retencja, żadne wyparcie nie oddala doświadczeń Zagłady w przeszłość*⁵⁸.

Libeskind już wówczas, kiedy budował „Memory Machine” postępował zgodnie z poglądem, iż pamięć posiada strukturę zbliżoną do wytworu architektury i – jak opisała to Frances Yates w pracy, którą wtedy przeczytał – może być porównywana do gmachów takich jak pałac czy widowia teatralna⁵⁹. W kulturze Zachodu przyjęte zostało łączenie pamięci przede wszystkim z budynkiem muzealnym. W przypadku Muzeum Żydowskiego w Berlinie, które nieoficjalnie nazywane jest Muzeum Holocaustu, problemem było uniknięcie zbyt łatwego uformowania pamięci o skrajnie dramatycznym wydarzeniu i już na etapie założeń odrzucenie zamysłu wzniesienia kolejnego tradycyjnego magazynu pamięci. Do bardziej precyzyjnego ujęcia tego problemu Jarosławowi Lubiakowi przydatne okazało się przypomnienie Freudowskich spostrzeżeń dotyczących reakcji psychicznych na śmierć⁶⁰. W opinii austriackiego badacza zachowania wobec tragicznych wydarzeń przybierają postać żałoby, która kończy się zapomnieniem, lub melancholii będącej stanem permanentnym, lecz wyniszczającym dla psychiki. Zdaniem Lubiaka Libeskind do-

55 A. Kaczycki, *Muzeum Libeskinda w Berlinie. Świat żydowski ukryty w architekturze*, „Atrium Questiones” 2007, nr 18, s. 199, 217. Podobnym tropem podążyła Yvonne Al-Taie analizując rolę znaków i pisma w całej twórczości Libeskinda, por. eadem, *op. cit.*, s.123–157.

56 J. Lubiak, *Pustka i nadzieja pamięci. Muzeum Żydowskie w Berlinie*, w: *Muzeum Żydowskie w Berlinie w fotografii Andrzeja Grzybowskiego*, Wrocław 2005, s. 19–20.

57 Ibidem, s. 20.

58 J. Lubiak, *Pustka i nadzieja...*, s. 182.

59 D. Libeskind, *The Pilgrimage ...*, s. 41.

60 J. Lubiak, *Architektura pamięci...*, s. 165–167. Droga interpretacji dzieła Libeskinda w kontekście pojęcia trauma podążyła z kolei Elke Heckner, zob. eadem, *Whose Trauma Is It? Identification and Secondary Witnessing in the Age of Postmemory* [w:] *Visualizing the Holocaust. Documents, Aesthetics, Memory*, red. D. Bathrick, B. Prager, M. D. Richardson, New York 2008, s. 63–76.

końca przekroczenia dotychczasowych zasad odnoszenia się do tragedii. Tworząc koncepcję „Śladów Nienarodzonych” architekt wykorzystał Derridowską ideę śladu jako prafenomenu pamięci ⁶¹. Ślad jest sytuacją wyłaniania się, która może też być odnoszona do ujawniania przestrzeni a dokładniej: do złączania pewnej formuły świadomości, jaką jest przestrzeń z czasem możliwym dla umysłu tylko jako praca pamięci. Ślad przechodząc w swoje utrwalenie, w widoczny efekt, zaciera się. Libeskind czyniąc starania by jego próżnie nie stawały się zbyt szybko widocznymi pustkami, opóźniał ustalanie śladu, jego zacieranie. Jakkolwiek część muzealnych pustek przyjęła wartości funkcjonalne czy symboliczne, to ich autorowi udało się zwrócić uwagę widza na pustkę bardziej wstępną, niezatartą w jakiegokolwiek ustaleniu. To właśnie owe pobrzmiwające w projekcie echa nieogarniętej pustki mogą powodować, iż zagłada nie staje się przeszłością i nie utrwała się w pomnikowym dokonaniu, jakim jest muzeum, lecz wraca w postać świeżego śladu, w stan drażniącej terażniejszości. Zapamiętywanie jest odsuwaniem informacji w odległe części świadomości, faktycznie więc jest zapominaniem. Muzeum zorganizowane wokół koncepcji śladu utrudnia zapominanie, jest kontrpomnikiem i kontrmuzeum.

Zakończenie

Właściwe dla Libeskinda składniki specyficznego sposobu produkcji realnych obiektów architektonicznych ukształtowały się we wczesnym okresie jego działalności. Zwłaszcza podczas swego nauczania w Cranbrook School (1978-1985) przyjął on szereg założeń niezbędnych dla zrozumienia tworzonych później dzieł. Zrealizowane prace są niemożliwe dla trafnej percepcji bez poznania i uporządkowania konceptów stworzonych przed wybudowaniem dwóch pierwszych muzeów. W eseju „Symbol and Interpretation”, jakby manifestie nauczania we wspomnianej amerykańskiej uczelni, sprzeciwił się kontynuowaniu redukcji architektury do wymiarów narzucanych przez kult technicyzowanego rozumu a z drugiej strony traktowania tej dziedziny jako czysto autonomicznej sztuki ⁶². W myśl zawartych w eseju tez, architektura podporządkowana wymogom funkcjonalności nie tylko sprowadza architekta do szeregu anonimowych inżynierów cywilizacji, ale też pod przykryciem zaspokajania potrzeb społecznych jest schlebaniem autorytarnym porządkom i tłumieniem wolności. Podobnie złą opinię zyskało u Libeskinda trwanie przy nienaruszalności zasad architektury, nawet tych rzekomo odnowionych przez modernizm, faktycznie zaś nie różniących się od cenzury. W zamian proponował badanie metafizyki architektury, traktowanie architektury jako rozproszonej w innych dziedzinach kultury (w tym muzyce, czy ruchu), a w związku z tym analizowanie sposobów osiągnięcia przez architekturę znaczeń symbolicznych. Architektura tak

61 J. Lubiak, *Pustka i nadzieja...*, s. 172.

62 D. Libeskind, *Symbol und Interpretation*, [w:] D. Libeskind, *Radix-Matrix. Architecture and Writings*, Munich-New York 1997, s. 154.

pojmowana nie posiadała stałej natury a jedyną jej tradycją okazywało się wydarzenie, happening będący nie tylko środowiskiem twórcy, lecz także właściwością dzieła. Z przejściowością każdego z architektonicznych zdarzeń związana jest niemożliwość jego ustalenia (czy umiejscowienia) a czynione przy ich wytwarzaniu znaki cechuje specyficzny nadmiar uruchamiający odniesienia i korespondencje. Właśnie owa przesada (czy inaczej: eksces) czynią wszelkie znaczenia architektury tajemniczym labiryntem czy „maszyną do zawracania głowy”⁶³. Powikłana struktura znaczeń, zawartych w dziełach takich, jak chociażby Jüdisches Museum, nie tylko odzwierciedla obycie ich kreatora, płaczącego się po kulturze, jak Leopold Bloom – literacki poprzednik Libeskinda – po Dublinie, ale też skłania do podobnych zachowań obserwatorów jego dzieł⁶⁴. Co ostatni również muszą porzucać nadzieję zatrzymanie znaczeń w miejscu i podążać za poruszającym się symbolem tego, co inne, niepokojące i dotąd nieznanne. Ostatecznie więc architektura tego rodzaju nie odzwierciedla żadnego jawnego czy ukrytego porządku, lecz bada strukturę chaosu jako nieusuwalnej części wszelkich ustanowień⁶⁵. ■

63 Określeniem „a kind of vertigo machine” posłużył się A. Vidler, *Building in Empty Space: Daniel Libeskind's Museum of the Voice*, [w:] D. Libeskind, *The Space of Encounter*, s. 223.

64 Struktura miasta, które – zdaniem Sigmunda Freuda – bardziej, niż jakakolwiek inna architektura daje się porównać do struktury pamięci, naniesiona została na kształt muzeum za pośrednictwem wzorca, jaki stanowiła „Ulica jednokierunkowa” Benjamina. Dodatkowo rozwinęło to możliwości funkcjonowania tego obiektu jako „teatru pamięci”. Blooma, jako użytkownika systemu wymyślonego przez Camillo, szeroko opisał John P. Herrera, zob. idem, *Towards the Memory Theater: The Re-presentation of the City in Literature and Architecture*, Rice University, Houston 1991, s. 11–12.

65 J. Tanaka, op. cit., r. IV *Chaos als das Andere der Ordnung*.